

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

HUSAYN VOIZ KOSHIFIYNING IJTIMOY – SIYOSIY QARASHLARINI TARBIYAVIY AHAMIYATI

*Kutlimuratova Nargiza Rustamovna*¹

¹Urganch davlat universiteti “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Husayn Voiz Koshifiyning ijtimoiy-siyosiy qarashlari o‘rta asrlar Sharq falsafasi va madaniyatida muhim o‘rin tutadi. Uning asarlarida insoniy fazilatlar, adolatli jamiyat qurish, axloqiy qadriyatlar va siyosiy donolik masalalari chuqur yoritilgan. Koshifiyning qarashlari nafaqat o‘z davri uchun, balki zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarb bo‘lib, tarbiyaviy jihatdan katta ahamiyatga ega. Uning g‘oyalari yoshlarni vatanparvarlik, adolat, bag‘rikenglik va ma‘rifatparvarlik ruhida tarbiyalashda muhim vositadir. Mazkur tadqiqotda Koshifiyning ijtimoiy-siyosiy qarashlarining tarbiyaviy jihatlari va ularning zamonaviy ta‘lim-tarbiya jarayonida qo‘llash imkoniyatlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: Husayn Voiz Koshifiy, ijtimoiy-siyosiy qarashlar, tarbiyaviy ahamiyat, axloqiy qadriyatlar, adolatli jamiyat, vatanparvarlik, ma‘rifatparvarlik, Sharq falsafasi, zamonaviy ta‘lim.

Sharq madaniyati o‘zining o‘lmas asriy yutuqlari bilan butun insoniyatni ma‘naviy-ma‘rifiy bahramand etib kelmoqda. Xususan, buyuk allomalar, mutafakkirlarning ilm-fan, ta‘lim-tarbiya sohasidagi ilg‘or g‘oyalari va kashfiyotlari bugungi taraqqiyotning tamal toshidir. Har bir mamlakatning, jamiyatning taraqqiyoti u yerda ilmu fanning naqadar rivoj topgani bilan uzviy bog‘liqdir. Ilmga va uni o‘rganishga qaratilayotgan e‘tibor o‘sha davlatning ertangi kunini belgilab beradi.

Koshifiy yaxshilik, ezgulik, adolat, sabr-toqat va bag‘rikenglik bilan bog‘liq turli masalalar yuzasidan o‘z fikrlarini bildirgan. Yuqori saviyali mutafakkir sifatida uning aksariyat g‘oyalari juda chuqur va o‘ziga xosdir, bu esa masalani to‘liq tushunishga yordam beradi. Koshifiy dunyo, inson va jamiyatning kelib chiqishiga nisbatan o‘ziga xos nuqtai nazarga ega. U o‘qish davrida avvalgi mutafakkirlarning fikriga qo‘shilmagan, jamiyat bir omil asosida emas, balki omillar majmui asosida shakllangan, deb hisoblaydi. Eng avvalo, zaruriyat jamiyatning barpo etilishi sababi sifatida e‘tirof etiladi. Koshifiyning fikricha, har bir inson tabiat tomonidan shunday yaratilganki, omon qolishi va yuksak taraqqiyot darajasiga yetishi uchun unga ko‘p narsa kerak.

Mutafakkir davlatni odilona boshqarishda siyosatdan foydalanish kerakligini alohida ta'kidlaydi. «Axloqi Muxsiniiy» asarining 32 bobini «Siyosat»ga bag'ishlaydi, «Siyosat»ning ma'nosi kishini g'amga solmoq bo'lur va istiloh ma'nosi mamlakatni zabt qilmoq va har kimni o'ziga munosib o'ringa o'ltirgizmoq zarur. Siyosat adolatli bo'lsa mamlakat, jamiyat rivoj topadi, xalqi farovon yashaydi. Siyosatni odil podshohlar, odilona boshqarishi kerak — deb xulosa chiqaradi,—mutafakkir. «Adl (adolat) siyosatsiz mavjud bo'lmas. Siyosat xor bo'lsa, sardorlik zaif bo'lur. Na uchunkim mulku— millat ziynati, dinu davlat musallahi siyosatdur [1] deb mamlakat taraqqiyotini, adolat qaror topishini Koshifiy siyosatga bog'laydi.

Jamiyat, Koshifiyning fikricha, odamlar o'rtasidagi munosabatlarsiz - o'zaro munosabatlarsiz mavjud bo'lmaydi. Koshifiyning fikricha, odamlar o'z hayotlarini yuritish uchun moddiy vositalarga muhtoj bo'lgan paytda jamiyat qurishni boshlaganlar. Ehtiyoj, zarurat ularni birlashishga majbur qildi. Koshifiy hokimiyatga nisbatan majburlashning rolini tadqiq qiladi va ularning munosabatini to'g'ri belgilaydi. Odamlarni aql (donishmandlik) yo'nalishida birlashtirgan yana bir omil ijtimoiy adolatning mavjudligidir. Jamiyatda adolatning mavjudligi, mutafakkirning fikricha, jamiyatdagi birlik va o'zaro hamjihatlik, ahillik va tartibning sababidir.

Koshifiy adolatni insoniyat jamiyatidagi alohida kishilar o'rtasidagi munosabatlarga baho berish uchungina emas, balki ijtimoiy tuzumni tavsiflash, hukumat faoliyati va hukmdorlar siyosatiga baho berish uchun ham zarur deb hisoblaydi. Koshifiy nuqtai nazaridan adolat tamoyilini tan olishgina emas, balki hukmdor va amaldorlar tomonidan adolatni qanday amalga oshirishi muhimroqdir.

Koshifiy hokimiyatning (rahbarlikning) uch turini sanab o'tadi: birinchidan, tobelar ustidan hokimiyat, ikkinchidan, saroy a'yonlari ustidan hokimiyat; uchinchidan, qo'l ostidagilar ustidan hokimiyat. Hokimiyatning birinchi turi podshoh hokimiyati bo'lib, u butun xalqqa tegishli. Ikkinchidan, sud mansabdor shaxslarining rahbarligi kutilmoqda. Uchinchi tur - faoliyat doirasi cheklangan mahalliy hokimlarning vakolatlari. Koshifiy o'zining barcha asarlarida jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlarini himoya qiladigan shunday jamiyat va davlat tuzilishini targ'ib qilgan. Uning fikricha, ideal jamiyat barpo etiladigan poydevor va manbalar, eng avvalo, adolat, axloq, huquqni muhofaza qilish, mehnat va dam

Koshifiy Markaziy Osiyo xalqlari siyosiy-huquqiy fikrida ideal davlat uchun quyidagi belgi va vazifalarni taklif qiladi:

- a) Davlatni adolatli va qudratli podshoh boshqarishi kerak, chunki podshoh zaif va zolim bo'lsa, uning qo'shnilari uning yurtiga havas qilib, mamlakatni oyoq osti qiladi;
- b) Davlat amaldorlarining zulmi sulton zulmidir, shuning uchun ham davlat amaldorlari bilimdon, adolatli kishilar lavozimiga tayinlanishi kerak. Agar davlat amaldorlari zolim va johil bo'lsa, podshoh adolatli bo'lsa, bu holatda ham shahar vayron bo'ladi, xalq uni tark etadi, qishloqlar vayron bo'ladi.
- v) davlat fuqarolarning sog'lig'ini saqlashga majburdir. Mamlakatda tabobadni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish lozim;
- d) aholi salomatligi mamlakatda toza suvning mavjudligiga bog'liq. Shuning uchun ham “shaharning oqar suvlari, daryolari, soylari va buloqlari bo'lishi shart”.
- e) Mamlakatda huquq va ijtimoiy axloq sohasiga alohida e'tibor berilishi kerak.

Koshifiy jamiyatni podshohsiz tasavvur etmaydi va rahbarning jamiyat hayotidagi o'rniga yuqori baho beradi. Shuning uchun u podshohdan quyidagi fazilatlarga ega bo'lishini xohlaydi: g'amxo'r va muloyim bo'lish; xalqni himoya qilish; yurt himoyasi haqida o'ylash va olijanob insonlarni hurmat qilish; kibrli bo'lmaslik va rahbarlik siyosatida qat'iy va ehtiyotkor bo'lish.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Husayn Voiz Koshifiy. “Futuvvatnomai sultoniyy”. “Axloqi muhsiniy”. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashri, 2011 y. - 374 b
2. Hashimov K., Nishonova S. Pedagogika tarixi / Darslik. – Toshkent: “Istiglol” nashriyoti, 2005 y.- 304 b
3. Hoshimov K., S.Ochil. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. - T.: O'qituvchi, 1995 y - 464 b
4. Mahmudov. R.J.Husayn Voiz Koshifiy/ Ma'naviyat yulduzlari. T. 2001y. 241-245 b